

PENGARUH BRAND HALAL PADA DAGING SAPI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MASYARAKAT PASAR RAYA MEKONGGA KABUPATEN KOLAKA.

Nurul Fadillah Sakinah ¹, M. Askari Zakariah, ² Rina Nur Afifah ³

¹ Mahasiswa Ekonomi Syariah, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

² Dosen Ekonomi Syaria, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

³ Dosen , IAI AL Mawaddah Warrahmah Kolaka

* Corresponding Author : nurulfadillahsakinah@gmail.com

ABSTRACT

Pasar Raya Mekongga Kolaka is a place where there are many buyers and sellers who make buying and selling transactions and the bargaining process, the large number of goods available makes people decide to shop at Pasar Raya Mekongga Kolaka.

The formulation of the problem in this study is whether there is an influence of the Halal Brand on Beef on Public Purchasing Decisions at the Mekongga Raya Market, Kolaka Regency? The purpose of this study was to determine whether there is an effect of Halal Brand on Beef on Public Purchasing Decisions at Pasar Raya Mekongga Kolaka Regency.

The research method used is a type of quantitative research with a quantitative approach that is subjected to the halal brand in beef. Then the research procedure carried out includes intensive observation (questionnaires, interviews, and documentation) about the Halal Brand on Beef Against Public Purchasing Decisions at Pasar Raya Mekongga Kolaka Regency.

The results of this study indicate that the halal brand has an influence on purchasing decisions of the people of Kolaka district, this is evidenced by the results obtained from the SPSS application which functions to test questionnaires that have been filled in by consumers in the form of statements.

Keywords: Halal Brand, Beef, Purchase Decision.

ISSN 25 99-0195 @ Production and hosting by IAI AL Mawaddah Warrahmah Kolaka
DOI : 10.5281/zenodo.5077073

A. Pendahuluan

Halal merupakan segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama islam. Kata halal lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut islam. Seperti yang kita ketahui bahwa lawan kata dari halal adalah haram.

Menurut Borzooei dan Asgari dalam Jurnal Saniatun Nurhasanah, Pada masa kini, halal tidak lagi murni sebagai isu agama, tetapi juga masuk dalam ranah bisnis dan perdagangan.¹ Dalam perekonomian saat ini, bisnis memainkan peran sangat penting bagi perubahan perekonomian dan pembangunserta perkembangan industri selalu dimulaidengan perkembangan bisnis. Sebab bisnismembawa signal yang memberi tanda tentangapa yang dikendaki masyarakat.²

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim. Makanan yang halal menjadi syarat utama terhadap makanan yang dikonsumsi oleh konsumen yang beragama islam.³

Daging yang disembelih tentu saja daging yang dapat dikonsumsi oleh yang beragama muslim dan juga proses penyembelihannya menyebut nama Allah SWT.⁴

Ketika proses penyembelihannya tidak menyebut nama Allah SWT maka haram dimakan. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT di dalam Alquran, QS. Al An'am (6) : 118.

Terjemahnya : “Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika memotongnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya”⁵

Berikut beberapa Tafsir dari ayat diatas, yaitu :

Tafsir Al-Mishbah, menurut Al-Biq'a'I ada kebiasaan Al- Qur'an, yaitu menyebut keesaan Allah SWT. Sambil membuktikannya dengan uraian tentang penciptaan langit dan

¹Saniatun Nurhasanah dkk, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Produk Makanan Olahan Halal pada Konsumen, Jurnal Manajemen dan Organisasi”, Vol VIII, No 3, Desember 2017. hlm : 252.

²Ahmad Hulaimi Dkk, “Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 17.

³Rifqi Hazmi Arlem, “Basic Considerations of Thoughts, Thayyiban and Some Chicken Meat Consumer Economiesmarket in Gayo Lues District”, Vol. 3 No. 2 Maret 2019, hlm : 71

⁴Nadirsyah Hosen, “dari Hukum Makanan Tanpa Label Halal Hingga Memilih Mazhab yang cocok”. (Jakarta : Mizania. 2015). hlm. 52.

⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.(Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan). 2006, hlm. 142.

bumi serta aneka manfaat yang dihampparkan-Nya untuk manusia. Setelah itu disusul dengan ayat yang menunjukkan makna keheranan atas sikap orang-orang yang mempersekutukan-Nya, kemudian yang ini dilanjutkan dengan perintah makan. Itu semua bertujuan mengingatkan manusia akan aneka nikmat Ilahi agar mendorong mereka lebih banyak bersyukur.⁶

Tafsir Al-Wasith, Sebab turun ayat, seperti yang dijelaskan Ibnu Abbas; sekelompok orang mendatangi nabi saw, apakah kita makan hewan yang kita bunuh dan kita tidak memakan hewan yang dibunuh Allah SWT?” Lalu Allah SWT menurunkan ayat, “*Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah,*” Firman Allah SWT, “*Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang ketika disembelih) disebut nama Allah,*”⁷

Menurut Arif Al Wasim dalam Jurnal Retno Widyani dan Mus Nilamcaya, Etika penyembelihan bagi para jagal perlu ditegakkan agar daging yang dihasilkannya halal dan menjauhi hal-hal yang haram dalam penyembelihan dan daging yang diperoleh terjaga mutu dan kehalalannya.⁸

Titik kritis dari makanan halal terutamadaging, terletak pada sumber bahan baku, proses penyembelihan, dan proses produksinya. Pemingsangan pada sapi harus dilakukan dengan benar agar memenuhi aspek kesejahteraan hewan dan kehalalan pada daging yang dihasilkan.⁹

Masalah yang biasa ditemui di pasaran adalah dalam segi kualitas, khususnya kebersihan dan kesehatan. Kualitas daging sapi di pasar tradisional dipengaruhi oleh proses pemotongan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan metode penanganan saat distribusi dari RPH ke pasar. Sebagai sarana pelayanan masyarakat (*public service*) dalam penyediaan daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), maka pemerintah berkewajiban melaksanakan kontrol terhadap fungsi RPH.¹⁰

RPH adalah berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan :

⁶M. Quraish Shahib, *Tafsir Al-Mishbah*. (Cet. 4 : Jakarta : Lenteraa Hati, 2002), hlm. 266-267.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Fataatihah – At-Taubah)*, (Cet.1, Jakarta : Gema Insani, 2012), hlm. 517-518.

⁸Retno Widyani Dan Mus Nilamcaya, “Pemeriksaan *Post Mortem* Di Rph Batembat Kab Cirebon Jelang Idul Fitri 2018”, *Prosiding Seminar Teknologi Dan Agribisnis Peternakan Vi: Pengembangan Sumber Daya Genetik Ternak Lokal Menuju Swasembada Pangan Hewani Asuh*, Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman, 7 Juli 2018, hlm. 291.

⁹Herwin Pisestyani Dkk, “The Perfection Of Cattle Died After Slaughtered By Stunning And Non Stunning Methods According To Gushing Blood Downtime”, Vol. 3, No. 2 Juli 2015, hlm. 59.

¹⁰Era Febriana Aqidawati dan Wahyudi Sutopo, “Kajian Tekno Ekonomi Perbaikan Rumah Potong Hewan untuk Mendukung Penyediaan Daging Sapi di Pasar Tradisional yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal: Studi Kasus”, *Jurnal Seminar dan Konferensi Nasional IDEC*, 2017, hlm. 396.

- 1) Penjualan hewan secara benar (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama);
- 2) Tempat melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong (ante-mortem inspection), pemeriksaan karkas dan jeroan (postmortem inspection) untuk mencegah penularan penyakit zoonosa ke manusia; dan
- 3) Tempat pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular.¹¹

Ketentuan mengenai RPH diatur dalam SK Menteri Pertanian No. 555/Kpts/TN.240/9/1986 dan ditetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-6159-1999 tentang rumah pemotongan hewan. RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, sebagai tempat pemotongan hewan yang benar, sebagai pemantau dan surveilans penyakit hewan serta zoonosis.¹²

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah merupakan dasar hukum atau sumber hukum yang berlaku dalam negara hukum Republik Indonesia sebagai hukum tertulis. Dikaji dari Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terminology “halal” itu sendiri menjelaskan bahwa ketentuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 adalah perlindungan hukum bagi pemeluk agama islam berkenaan dengan menggunakan dan / atau mengkonsumsi berbagai produk baik makanan, minuman, obat-obatan dan lainnya secara halal.¹³

Laju permintaan daging sapi yang meningkat ini tidak diimbangi oleh peningkatan produksi daging sapi dalam negeri. Permasalahan yang sering terjadi saat ini adalah masyarakat kurang teliti dalam membeli daging bahkan tidak memahami perbedaan antara daging sapi dan babi, sehingga dengan kebutuhan daging sapi yang meningkat sering dimanfaatkan oleh penjual daging di pasar untuk melakukan pencampuran daging sapi dengan daging babi.¹⁴

Seiring kenaikan permintaan pasar, biasanya jelang lebaran banyak beredar daging haram, maka untuk mengenalinya daging sapi yang layak untuk dikonsumsi dan daging babi yang haram untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang beragama islam yaitu, daging sapi yang layak untuk dikonsumsi memiliki warna merah cerah, seratnya halus dan lemaknya berwarna

¹¹A. Tutut Subadyo, “Pengelolaan Dampak Pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia Di Kota Batu”, Jurnal Abdimas Unmer Malang Vol. 2, No 2, Desember 2017, hlm : 15.

¹²Intan Tolistiawaty dkk, “Discription of Slaughterhouse in Sigi District, Central Sulawesi”, Jurnal Vektor Penyakit, Vol. 9 No. 2, 2015, hlm. 45.

¹³Witanti Astuti Triyanto, “Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)”, Vol. V No. 1 Jan-Feb 2017. hlm. 149.

¹⁴Eviyan Fajar Anggara dkk, “Deteksi Daging Sapi Menggunakan *Electronic Nose* Berbasis *Bidirectional Associative Memory*”, IJEIS, Vol.7, No.2, October 2017. hlm : 210.

kekuningan. Kondisi daging keras, namun tidak kaku, daging yang kaku dan gelap menunjukkan penyembelihan dilakukan dalam kondisi yang tidak tepat, artinya hewan disembelih dalam keadaan stress atau kehabisan tenaga. Sedangkan daging babi atau daging yang haram untuk dikonsumsi bagi masyarakat beragama islam yaitu daging babi memiliki warna yang bervariasi dari merah muda hingga perak kemerah-merahan, serat halus dan kompak. Lemaknya putih jernih, lunak dan mudah mencair pada suhu ruang (27,5°C).¹⁵

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan beberapa permasalahan mengenai barang yang di perjual belikan, yakni khususnya di penjual daging sapi. Proses jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli di era sekarang, khususnya di Negara Indonesia yang masyarakatnya mayoritas muslim tidak terlalu memperhatikan brand halal atau kejelasan kelayakan yang terdapat di makanan maupun minuman yang akan mereka beli, kemudian dikonsumsi sebagaimana yang saya amati khususnya di tempat penjualan Daging Sapi Di Pasar Raya Mekongga Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Daging sapi yang akan dikonsumsi tentunya harus memiliki kejelasan dalam tingkat kehalalan, penjual setempat tidak memiliki brand halal sebagai tanda bahwa ketika melakukan transaksi jual beli daging sapi dan prosesnya yang tidak diketahui apakah sesuai syariat islam atau tidak. Ini membuktikan bahwa adanya ketidak jelasan akan kehalalan daging sapi tersebut, terlebih lagi ketika proses penyembelihan terjadi. Dengan adanya brand halal diperkirakan mampu membuat masyarakat muslim lebih percaya dengan tingkat kehalalannya dan memutuskan untuk membeli daging sapi pada Pasar Raya Mekongga Kolaka. Peneliti menggunakan kata *brand* karena, kata label memiliki kelemahan yang sulit diterapkan untuk daging segar, produk produsen skala kecil, makanan dan minuman jajanan, dll.¹⁶

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh brand halal pada daging sapi terhadap keputusan pembelian Masyarakat Pada Pasar Raya Mekongga Kabupaten Kolaka ?

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik dan kemudian ditarik

¹⁵Anton Apriyantono Nurbowo, "Panduan Belanja dan Konsumsi Halal", (Cet. I; Jakarta : Khairul Bayaan, 2003), hlm. 74.

¹⁶*Ibid*, hlm. 14.

kesimpulan berupa kata-kata berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka.¹⁷

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di Kota Kolaka, Kabupaten Kolaka, Kecamatan Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Pasar Raya Mekongga Kabupaten Kolaka. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena Pasar Raya Mekongga Kabupaten Kolaka merupakan pasar tradisional yang masih banyak dikunjungi oleh masyarakat, terlebih lagi pada penjualan makanan dan minuman. Salah satunya daging sapi, daging sapi yang diperjual belikan di pasar tradisiononal merupakan daging yang belum diketahui kehalalannya dan bahkan masyarakat tetap saja membeli karena daging sapi merupakan bahan baku yang mereka butuhkan.

D. Pembahasan

1. Analisis Kondisi Pasar Raya Mekongga Kolaka

Pasar Raya Mekongga Kolaka merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Negara Indonesia, Pasar Tradisional diseluruh Indonesia, yang mencapai lebih dari 13.450 unit dan mampu menampung lebih dari 12.625.000 pedagang, sebenarnya dapat menjadi kekuatan ekonomi negara.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Pasar Raya Mekongga Kolaka merupakan tempat yang dimana terdapat banyak pembeli dan penjual yang melakukan transaksi jual beli dan proses tawar menawar, banyaknya barang yang tersedia membuat masyarakat memutuskan untuk berbelanja di Pasar Raya Mekongga Kolaka. Selain itu, tentu banyak faktor lain yang mempengaruhi pembelian konsumen. Dalam penelitian Joko Purwono dkk, mengatakan bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : pengaruh pribadi, keluarga dan rumah tangga, situasi, sumber daya, pengetahuan konsumen mengenai produk, dan atribut produk.¹⁹

Adapun fokus penelitian ini yakni pada penjual daging sapi di Pasar Raya Mekongga Kolaka, pada penjual daging sapi peneliti telah menemukan hasil yang dimana penjual daging sapi berjumlah 12 penjual. Sapi yang dijual merupakan sapi milik sendiri yang dibeli dari berbagai wilayah di Kabupaten Kolaka kemudian dibawah ke Rumah Potong

¹⁷ Juliansyah Noor, "*Analisis Data Penelitian Ekonomi & Manajemen*", (Jakarta : PT. Grasindo), 2014, hlm : 14

¹⁸ Herman Malano, "*Selamatkan Pasar Tradisional*", (Jakarta : PT. Gramedia, 2011), hlm. V.

¹⁹ Joko Purwono, "*Analisis Keputusan Pembelian Daging Sapi Oleh Konsumen Rumah Tangga*", *Jurnal NeO-Bis*, Volume 8, No. 1, Juni 2014, hlm. 4-6.

Hewan (RPH) untuk disembelih. Adapun penentuan harga tentu saja seluruh bagian dari sapi memiliki tingkatan harga yang berbeda- beda.

2. Analisis Kondisi Rumah Potong Hewan (RPH)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Rumah Potong Hewan, peneliti menemukan banyak informasi mengenai proses pemotongan, alat yang digunakan, serta hal lainnya yang terkait dengan prosedur penyembelihan hewan maupun sebelum dilakukan penyembelihan. Hewan yang disembelih pun tentu memiliki kriteria yang ditetapkan dan tentunya layak untuk disembelih, salah satunya yakni hewan atau sapi yang akan disembelih dalam keadaan sehat, tidak cacat, (buta, pincang, patah tanduk, atau putus ekornya), tidak kurus, dan umur yang cukup. Ketika hewan akan disembelih, terlebih dahulu diistirahatkan sebagaimana sesuai alur pemotongan di Rumah Potong Hewan Kabupaten Kolaka.

Hal ini dilakukan tentu saja agar supaya hewan yang akan disembelih dalam keadaan sehat dan kualitas daging baik. Ini juga memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Tolistiawaty yang mengatakan bahwa Hewan yang akan dipotong sebaiknya ditempatkan terlebih dahulu di tempat penampungan hewan selama kurang lebih 12 jam. Hal ini dimaksudkan agar hewan bisa diistirahatkan dan tidak stres. Pengistirahatan ini penting karena ternak yang habis bekerja jika langsung disembelih tanpa pengistirahatan akan menghasilkan daging yang berwarna gelap, keras, dan kering (*dark cutting meat*) serta dapat menurunkan keawetannya. Pengistirahatan ini berguna untuk menentukan rekomendasi penilaian kelayakan ternak untuk disembelih, disembelih bersyarat atau tidak disembelih.²⁰

Selain itu, peneliti juga meninjau kebersihan Rumah Potong Hewan yang merupakan tempat yang disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk menyembelih hewan, di Rumah Potong Hewan telah tersedia air serta saluran pembuangan ketika juru sembeli sementara atau telah selesai melakukan proses penyembelihan. Dan sebelum juru sembelih meninggalkan Rumah Potong Hewan, juru sembelih membersihkannya terlebih dahulu sehingga kebersihannya pun terjamin.

Adapun alat potong yang digunakan oleh juru sembelih merupakan alat yang memiliki tingkat ketajaman yang bagus sehingga juru sembelih melakukan proses penyembelihan dengan lancar dan baik. Di Rumah Potong Hewan, peneliti melihat juru sembelih yang ada memang sudah memiliki pengalaman yang baik dalam melakukan proses penyembelihan,

²⁰ Intan Tolistiawaty, "Gambaran Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah", *Jurnal Vektor Penyakit*, Vol. 9 No. 2, 2015. hlm. 49-50

walaupun pemerintah belum menyediakan juru sembelih khusus akan tetapi masing-masing pedagang telah memiliki juru sembelih yang tentu saja dalam pengawasan dan mendapat izin dari Dinas Peternakan. Adapun peternakan sapi potong dikatakan ideal jika dibangun tidak jauh dari area persawahan, lading, atau perkebunan.²¹

3. Pengaruh brand halal pada daging sapi terhadap keputusan pembelian

a. Uji Validitas

Dari hasil penelitian dengan nilai signifikan 0.05 dengan hasil uji indikator X1- X6 dan Y1-Y6 tersebut ditemukan nilai <0.05 , hal tersebut dapat dilihat pada setiap indikator pernyataan peneliti bahwa brand halal pada daging sapi terhadap keputusan pembelian merupakan bentuk keyakinan konsumen untuk mengetahui kehalalan daging sapi, sehingga konsumen menganggap bahwa setelah daging sapi memiliki brand halal maka kehalalannya terjamin. Pada penelitian Tengku Putri Lindung Bulan mengatakan bahwa uji validitas dalam penelitiannya semua instrument kuesioner bernilai <0.05 , maka semua item pernyataan tersebut dapat dikatakan valid mengukur suatu variabel, penelitian tersebut dilakukan di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang.²² Salah satu indikator yang sama dengan indikator peneliti yaitu tentang Brand.

b. Uji Reliabiliti Variabel X dan Y

Pada hasil uji reliabiliti dari variabel X dan Y pengujian ini dilakukan untuk mengukur setiap indikator dari variabel.. apakah jawaban setiap pertanyaan dapat konsisten atau stabil. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan dengan nilai *Cronbach Alpha* > 0.6 . Dari hasil penelitian setiap indikator variabel dapat dikatakan konsisten karena nilai *Cronbach Alpha* > 0.6 . hal ini disebabkan karena setiap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti merupakan pertanyaan yang dapat dijawab oleh setiap konsumen atau pembeli daging sapi. sehingga setiap pertanyaan dari setiap konsumen dapat dijawab dengan konsisten atau stabil. Dan juga dibuktikan dalam penelitian Tengku Putri Lindung Bulan bahwa setiap indikator dalam penelitian dijawab secara konsisten dan stabil oleh konsumen dengan taraf signifikan 0.05 dan nilai *Cronbach Alpha* > 0.6 dengan hasil semua variabel bebas adalah reliable.²³

c. Uji t

Uji t yaitu Uji regresi pasrsial ini didasarkan pada hipotesis dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Dari hasil Uji Statistik t yaitu seberapa jauh pengaruh brand halal pada daging sapi terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil pengujian data yang

²¹ Alif, "Kiat Sukses Penggemukan Sapi Potong", (Yogyakarta : Bio Genesis, 2017), hlm. 7.

²² Tengku Putri Lindung Bulan, "Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang" Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol. 5, No. 1, Mei 2016, hlm. 438

²³ ibid

diperoleh yakni nilai nilai t hitung sebesar 5.094 dengan tingkat signifikan 0.00, dengan tingkat signifikan $0.00 < 0.05$ maka hal tersebut dinyatakan signifikan. Dikatakan signifikan karena dari beberapa indikator pertanyaan yang diberikan oleh peneliti kepada pembeli sebagai salah satu faktor untuk melihat tingkat signifikan salah satu dari indikator tersebut yakni setiap pembeli sadar bahwa untuk mengetahui daging sapi yang dijual halal atau tidak itu diperlukan brand halal. Ini juga memiliki persamaan dalam penelitian Tengku Putri Lindung Bulan mengatakan bahwa brand halal berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian.²⁴ sehingga ditarik kesimpulan bahwa tingkat signifikan dapat dilihat beberapa pertanyaan peneliti itu sendiri. Berdasarkan rumus regresi sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + b X$$

dimana nilai terdapat pada tabel 4.7 yaitu $Y = 5,433 + 0,819 X$

dari fungsi model diatas dapat dipahami bahwa :

1. Nilai konstanta merupakan nilai keputusan pembelian yang belum dipengaruhi oleh brand halal yaitu sebesar 5,433. Maksud dari kata konstanta yaitu jenis variabel yang dinilai tidak bisa berubah-ubah. Dalam penelitian Tengku Putri Lindung Bulan mengatakan bahwa nilai konstanta merupakan nilai keputusan pembelian yang belum dipengaruhi oleh label halal yaitu sebesar 2,831.²⁵
2. Nilai koefisien brand halal sebesar 0,819 menyatakan jika brand halal meningkat 1% maka keputusan pembelian meningkat sebesar 0,819%. Sebaliknya, jika brand halal menurun 1% maka keputusan pembelian menurun sebesar 0,819%. Di sini brand halal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Semakin tinggi tingkat brand halal maka keputusan pembelian akan semakin meningkat. Semakin banyak penjual yang mengurus brand halal atau label halal untuk usahanya maka akan meningkatkan pembelian konsumen masyarakat pada Pasar Raya Mekongga Kolaka. Pada penelitian Tengku Putri Lindung Bulan mengatakan bahwa nilai koefisien label halal sebesar 0, 828, jadi jika label halal pada penelitiannya meningkat 1% maka keputusan pembelian meningkat sebesar 0,828%. Sebaliknya, jika label halal menurun 1% maka keputusan pembelian menurun sebesar 0,828%. Maka label halal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Semakin tinggi tingkat label halal maka keputusan pembelian semakin meningkat.²⁶

²⁴ ibid

²⁵ ibid

²⁶ ibid

d. Uji R (R Square)

Uji R digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel Independent terhadap variabel dependen, dengan model *Summary*. Berdasarkan hasil uji koefisien determinan (R) yang ditunjukkan dengan *R Square* yaitu sebesar 0.590 artinya bahwa kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan besarnya indikator yang telah dijadikan pertanyaan. Dalam penelitian Tengku Putri Lindung Bulan mengatakan bahwa nilai R square dalam penelitiannya sebesar 0.335 atau sebanyak 33.5% bahwa label halal salah satu yang memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian dan sisanya sebesar 66.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.²⁷

E. Pembahasan

1. Analisis Kondisi Pasar Raya Mekongga Kolaka

Pasar Raya Mekongga Kolaka merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Negara Indonesia, Pasar Tradisional diseluruh Indonesia, yang mencapai lebih dari 13.450 unit dan mampu menampung lebih dari 12.625.000 pedagang, sebenarnya dapat menjadi kekuatan ekonomi negara.²⁸ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Pasar Raya Mekongga Kolaka merupakan tempat yang dimana terdapat banyak pembeli dan penjual yang melakukan transaksi jual beli dan proses tawar menawar, banyaknya barang yang tersedia membuat masyarakat memutuskan untuk berbelanja di Pasar Raya Mekongga Kolaka. Selain itu, tentu banyak faktor lain yang mempengaruhi pembelian konsumen. Dalam penelitian Joko Purwono dkk, mengatakan bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : pengaruh pribadi, keluarga dan rumah tangga, situasi, sumber daya, pengetahuan konsumen mengenai produk, dan atribut produk.

Adapun fokus penelitian ini yakni pada penjual daging sapi di Pasar Raya Mekongga Kolaka, pada penjual daging sapi peneliti telah menemukan hasil yang dimana penjual daging sapi berjumlah 12 penjual. Sapi yang dijual merupakan sapi milik sendiri yang dibeli dari berbagai wilayah di Kabupaten Kolaka kemudian dibawa ke Rumah Potong Hewan (RPH) untuk disembelih. Adapun penentuan harga tentu saja seluruh bagian dari sapi memiliki tingkatan harga yang berbeda- beda.

2. Analisis Kondisi Rumah Potong Hewan (RPH)

²⁷ Ibid

²⁸ Herman Malano, "Selamatkan Pasar Tradisional", (Jakarta : PT. Gramedia, 2011), hlm. V.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Rumah Potong Hewan, peneliti menemukan banyak informasi mengenai proses pemotongan, alat yang digunakan, serta hal lainnya yang terkait dengan prosedur penyembelihan hewan maupun sebelum dilakukan penyembelihan. Hewan yang disembelih pun tentu memiliki kriteria yang ditetapkan dan tentunya layak untuk disembelih, salah satunya yakni hewan atau sapi yang akan disembelih dalam keadaan sehat, tidak cacat, (buta, pincang, patah tanduk, atau putus ekornya), tidak kurus, dan umur yang cukup. Ketika hewan akan disembelih, terlebih dahulu diistirahatkan sebagaimana sesuai alur pemotongan di Rumah Potong Hewan Kabupaten Kolaka.

Hal ini dilakukan tentu saja agar supaya hewan yang akan disembelih dalam keadaan sehat dan kualitas daging baik. Ini juga memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Intan Tolistiawaty yang mengatakan bahwa Hewan yang akan dipotong sebaiknya ditempatkan terlebih dahulu di tempat penampungan hewan selama kurang lebih 12 jam. Hal ini dimaksudkan agar hewan bisa diistirahatkan dan tidak stres. Pengistirahatan ini penting karena ternak yang habis bekerja jika langsung disembelih tanpa pengistirahatan akan menghasilkan daging yang berwarna gelap, keras, dan kering (*dark cutting meat*) serta dapat menurunkan keawetannya. Pengistirahatan ini berguna untuk menentukan rekomendasi penilaian kelayakan ternak untuk disembelih, disembelih bersyarat atau tidak disembelih.

Selain itu, peneliti juga meninjau kebersihan Rumah Potong Hewan yang merupakan tempat yang disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk menyembelih hewan, di Rumah Potong Hewan telah tersedia air serta saluran pembuangan ketika juru sembeli sementara atau telah selesai melakukan proses penyembelihan. Dan sebelum juru sembelih meninggalkan Rumah Potong Hewan, juru sembelih membersihkannya terlebih dahulu sehingga kebersihannya pun terjamin.

Adapun alat potong yang digunakan oleh juru sembelih merupakan alat yang memiliki tingkat ketajaman yang bagus sehingga juru sembelih melakukan proses penyembelihan dengan lancar dan baik. Di Rumah Potong Hewan, peneliti melihat juru sembelih yang ada memang sudah memiliki pengalaman yang baik dalam melakukan proses penyembelihan, walaupun pemerintah belum menyediakan juru sembelih khusus akan tetapi masing-masing pedagang telah memiliki juru sembelih yang tentu saja dalam pengawasan dan mendapat izin dari Dinas Peternakan. Adapun peternakan sapi potong dikatakan ideal jika dibangun tidak jauh dari area persawahan, lading, atau perkebunan

3. Pengaruh brand halal pada daging sapi terhadap keputusan pembelian

a. Uji Validitas

Dari hasil penelitian dengan nilai signifikan 0.05 dengan hasil uji indikator X1- X6 dan Y1-Y6 tersebut ditemukan nilai <0.05 , hal tersebut dapat dilihat pada setiap indikator pernyataan peneliti bahwa brand halal pada daging sapi terhadap keputusan pembelian merupakan bentuk keyakinan konsumen untuk mengetahui kehalalan daging sapi, sehingga konsumen menganggap bahwa setelah daging sapi memiliki brand halal maka kehalalannya terjamin. Pada penelitian Tengku Putri Lindung Bulan mengatakan bahwa uji validitas dalam penelitiannya semua instrument kuesioner bernilai <0.05 , maka semua item pernyataan tersebut dapat dikatakan valid mengukur suatu variabel, penelitian tersebut dilakukan di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang.¹⁰¹ Salah satu indikator yang sama dengan indikator peneliti yaitu tentang Brand.

b. Uji Reliabiliti Variabel X dan Y

Pada hasil uji reliabiliti dari variabel X dan Y pengujian ini dilakukan untuk mengukur setiap indikator dari variabel.. apakah jawaban setiap pertanyaan dapat konsisten atau stabil. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan dengan nilai *Cronbach Alpha* > 0.6 . Dari hasil penelitian setiap indikator variabel dapat dikatakan konsisten karena nilai *Cronbach Alpha* > 0.6 . hal ini disebabkan karena setiap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti merupakan pertanyaan yang dapat dijawab oleh setiap konsumen atau pembeli daging sapi. sehingga setiap pertanyaan dari setiap konsumen dapat dijawab dengan konsisten atau stabil. Dan juga dibuktikan dalam penelitian Tengku Putri Lindung Bulan bahwa setiap indikator dalam penelitian dijawab secara konsisten dan stabil oleh konsumen dengan taraf signifikan 0.05 dan nilai *Cronbach Alpha* > 0.6 dengan hasil semua variabel bebas adalah reliable.¹⁰²

c. Uji t

Uji t yaitu Uji regresi pasrsial ini didasarkan pada hipotesis dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Dari hasil Uji Statistik t yaitu seberapa jauh pengaruh brand halal pada daging sapi terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil pengujian data yang diperoleh yakni nilai nilai t hitung sebesar 5.094 dengan tingkat signifikan 0.00, dengan tingkat signifikan $0.00 < 0.05$ maka hal tersebut dinyatakan signifikan. Dikatakan signifikan karena dari beberapa indikator pertanyaan yang diberikan oleh peneliti kepada pembeli sebagai salah satu faktor untuk melihat tingkat signifikan salah satu dari indikator tersebut yakni setiap pembeli sadar bahwa untuk mengetahui daging sapi yang dijual halal atau tidak

itu diperlukan brand halal. Ini juga memiliki persamaan dalam penelitian Tengku Putri Lindung Bulan mengatakan bahwa brand halal berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. sehingga ditarik kesimpulan bahwa tingkat signifikan dapat dilihat beberapa pertanyaan peneliti itu sendiri.

Berdasarkan rumus regresi sederhana sebagai berikut : $Y =$

$$a + b X$$

dimana nilai terdapat pada tabel 4.7 yaitu

$$Y = 5,433 + 0,819 X$$

dari fungsi model diatas dapat dipahami bahwa :

- 1) Nilai konstanta merupakan nilai keputusan pembelian yang belum dipengaruhi oleh brand halal yaitu sebesar 5,433. Maksud dari kata konstanta yaitu jenis variabel yang dinilai tidak bisa berubah-ubah. Dalam penelitian Tengku Putri Lindung Bulan mengatakan bahwa nilai konstanta merupakan nilai keputusan pembelian yang belum dipengaruhi oleh label halal yaitu sebesar 2,831.¹⁰⁴
- 2) Nilai koefisien brand halal sebesar 0,819 menyatakan jika brand halal meningkat 1% maka keputusan pembelian meningkat sebesar 0,819%. Sebaliknya, jika brand halal menurun 1% maka keputusan pembelian menurun sebesar 0,819%. Di sini brand halal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Semakin tinggi tingkat brand halal maka keputusan pembelian akan semakin meningkat. Semakin banyak penjual yang mengurus brand halal atau label halal untuk usahanya maka akan meningkatkan pembelian konsumen masyarakat pada Pasar Raya Mekongga Kolaka. Pada penelitian Tengku Putri Lindung Bulan mengatakan bahwa nilai koefisien label halal sebesar 0, 828, jadi jika label halal pada penelitiannya meningkat 1% maka keputusan pembelian meningkat sebesar 0,828%. Sebaliknya, jika label halal menurun 1% maka keputusan pembelian menurun sebesar 0,828%. Maka label halal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Semakin tinggi tingkat label halal maka keputusan pembelian semakin meningkat.¹⁰⁵

d. Uji R (R Square)

Uji R digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel Independent terhadap variabel dependen, dengan model *Summary*. Berdasarkan hasil uji koefisien determinan (R) yang ditunjukkan dengan *R Square* yaitu sebesar 0.590 artinya bahwa kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan besarnya indikator yang telah dijadikan pertanyaan. Dalam penelitian Tengku Putri Lindung Bulan mengatakan bahwa nilai *R square* dalam penelitiannya sebesar 0.335 atau sebanyak 33.5% bahwa label halal salah satu yang memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian dan sisanya sebesar 66.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh brand halal pada daging sapi terhadap keputusan pembelian masyarakat Pasar Raya Mekongga Kabupaten Kolaka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara nyata antara keduanya. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan data SPSS yang terdapat beberapa uji hipotesis.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi penjual daging sapi

Penjual daging sapi diharapkan mampu mengurus pemasangan label halal yang resmi agar dapat membuat konsumen lebih yakin dan percaya bahwa daging yang dijual halal 100% tanpa adanya keraguan dari konsumen ketika hendak membeli.

b. Bagi akademik

Penelitian dengan hasil dari analisis dapat disajikan menjadi bahan referensi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya selain jurnal dan buku yang sudah ada. Dan pihak kampus harus selalu mendorong mahasiswa untuk meningkatkan kualitas karya hasil bagi mahasiswa lainnya.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya bahwa tidak terfokus pada penjual Daging Sapi, tetapi lebih diperluas dan lebih berinovasi dalam menentukan variabel yang digunakan

Daftar Pustaka

- A Tutut Subadyo, 2017 “Pengelolaan Dampak Pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia Di Kota Batu”, Jurnal Abdimas Unmer Malang Vol. 2, No 2, Desember.
- Ahmad Hulaimi Dkk, 2017 “Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol. 2, No. 1.

- Alif, 2017 “Kiat Sukses Penggemukan Sapi Potong”, (Yogyakarta : Bio Genesis.
- Anton Apriyantono Nurbowo, 2003 “*Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*”, Cet. I; Jakarta : Khairul Bayaan.
- Departemen Agama RI, 2006 Al-Qur’an dan Terjemahnya.(Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan).
- Era Febriana Aqidawati dan Wahyudi Sutopo, 2017 “Kajian Tekno Ekonomi Perbaikan Rumah Potong Hewan untuk Mendukung Penyediaan Daging Sapi di Pasar Tradisional yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal: Studi Kasus”, Jurnal Seminar dan Konferensi Nasional IDEC.
- Eviyan Fajar Anggara dkk, 2017 “Deteksi Daging Sapi Menggunakan *Electronic Nose* Berbasis *Bidirectional Associative Memory*”, IJEIS, Vol.7, No.2, October.
- Herman Malano, 2011 “Selamatkan Pasar Tradisional”, Jakarta : PT. Gramedia.
- Herwin Pisestyani Dkk, 2015 “The Perfection Of Cattle Died After Slaughtered By Stunning And Non Stunning Methods According To Gushing Blood Downtime”, Vol. 3, No. 2 Juli.
- Intan Tolistiawaty, 2015 “Gambaran Rumah Potong Hewan/Tempat Pematangan Hewan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah”, Jurnal Vektor Penyakit, Vol. 9 No. 2.
- Intan Tolistiawaty dkk, 2015 “Discription of Slaughterhouse in Sigi District, Central Sulawesi”, Jurnal Vektor Penyakit, Vol. 9 No. 2.
- Joko Purwono, 2014 “Analisis Keputusan Pembelian Daging Sapi Oleh Konsumen Rumah Tangga”, *Jurnal NeO-Bis*, Volume 8, No. 1, Juni.
- Juliansyah Noor, 2014 “*Analisis Data Penelitian Ekonomi & Manajemen*”, (Jakarta : PT. Grasindo).
- Nadirsyah Hosen, 2015 “dari Hukum Makanan Tanpa Label Halal Hingga Memilih Mazhab yang cocok”. Jakarta : Mizania.
- Quraish Shahib, 2002 *Tafsir Al-Mishbah*. (Cet. 4 : Jakarta : Lenteraa Hati)
- Retno Widyani Dan Mus Nilamcaya, 2018 “Pemeriksaan *Post Mortem* Di Rph Batambat Kab Cirebon Jelang Idul Fitri 2018”, Prosiding Seminar Teknologi Dan Agribisnis Peternakan VI: Pengembangan Sumber Daya Genetik Ternak Lokal Menuju Swasembada Pangan Hewani Asuh, Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedrirman,
- Rifqi Hazmi Arlem, 2019 “*Basic Considerations of Thoughts, Thayyiban and Some Chicken Meat Consumer Economiesmarket in Gayo Lues District*”, Vol. 3 No. 2 Maret.

- Saniatun Nurhasanah dkk, 2017 “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Produk Makanan Olahan Halal pada Konsumen, Jurnal Manajemen dan Organisasi”, Vol VIII, No 3, Desember.
- Tengku Putri Lindung Bulan, 2016. “Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang” Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol. 5, No. 1, Mei
- Wahbah Az-Zuhaili, 2012. *Tafsir Al-Wasith (Al-Fataatihah – At-Taubah)*, (Cet.1, Jakarta : Gema Insani.
- Witanti Astuti Triyanto, 2017 “Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)”, Vol. V No. 1 Jan-Feb.